

KATMAN PORTAL

Türkiye Ekonomisinin Kilit Sektörleri: Girdi-Çıktı Tabloları ve Temel Bulgular

Author(s): Emine Tahsin

Published: Haziran 17, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=5581>

Abstract Türkiye Girdi-Çıktı Tabloları temelli bulgular son 30 yılda Türkiye'nin "kilit sektörlerinin" sayısında belirgin azalmaya işaret etmektedir. Daha önemlisi, temel üretim faaliyetleri açısından belirleyici işlemlere sahip olan sektörlerin sayısı azalırken, yayılma etkileri zayıf iktisadi aktivitelerin belirleyiciliği öne çıkmaktadır.

Published by Katman Portal · Haziran 17, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=5581>